

SÉPTIMA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2022

INFORME FINAL

I. DATOS GENERALES DEL TRABAJO PRESENTADO

- 1) **Nombre del proyecto:**
Creación y aplicación de la gamificación con Kahoot, para mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial.
Código: MP1-13-2022
- 2) **Modalidad de participación:**
Individual
- 3) **Nombre completo del autor:**
Samia Hilsaca Abudalle
- 4) **Centro Regional, Facultad, Escuela y Departamento académico:**
UNAH-TEC-DANLI, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Agroindustrial.
- 5) **Asignatura, disciplina o área del conocimiento a la que está dirigido el proyecto:**
Asignatura: II-952 Higiene y seguridad Industrial, Departamento de Ingeniería Agroindustrial
- 6) **Eje temático en el que se enmarca el proyecto:**
Innovación pedagógica
- 7) **Línea temática en el que se enmarca el proyecto:**
Gamificación
- 8) **Fecha de inicio del proyecto:**
Mayo 2022
- 9) **Fecha de finalización del proyecto:**
Diciembre 2022

Título del proyecto: Creación y aplicación de la gamificación con Kahoot, para mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura de Seguridad e Higiene Industrial.

Resumen

El objetivo general de este proyecto fue el de motivar a los estudiantes de la clase de Higiene y Seguridad Industrial mediante actividades y evaluaciones lúdicas (Gamificación); utilizando las nuevas tendencias pedagógicas - tecnológicas para lograr que los alumnos estén motivados, concentrados e involucrados en clases, la metodología utilizada fue que tomamos la asignatura de Higiene y Seguridad Industrial para poder estudiar, comparar y medir resultados, el primer parcial la clase se dio de manera tradicional donde la mayoría de los estudiantes tuvo un bajo rendimiento académico, en el 2do parcial aplicamos la gamificación en contenidos y en evaluaciones individuales y grupales usando el programa interactivo y 3re parcial volví a aplicarles exámenes tradicionales presenciales para poder comparar los rendimientos y otras cualidades donde pude observar los resultados de esta implementación; también modernizar la enseñanza y evaluación de la clase mediante la gamificación y se demostró que los alumnos aprendieron contenidos y se les evaluó mientras se divertían y se retaban mutuamente mejorando su actitud frente al estudio, con la Gamificación de Kahoot, quedo demostrado y sé concluye que el programa es una herramienta muy útil para los docentes y los estudiantes para aprender, estudiar, repasar y evaluar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso, también se demostró que el programa no ayudo a mejorar las calificaciones.

Palabras Claves: #innovación #pedagogía #kahoot #gamificación #aprendizaje

Summary

The general objective of this project was to motivate students in the class of Industrial Hygiene and Safety through activities and playful evaluations (Gamification); using the new pedagogical - technological trends to ensure that students are motivated, concentrated and involved in classes, the methodology used was that we took the subject of Industrial Hygiene and Safety to be able to study, compare and measure results, the first partial class was given in a traditional way where most of my students had a low academic performance, in the 2nd and 3rd partial we implemented interactive Kahoot gamification resources where I could observe the results of this implementation were higher raised grades, achieved to modernize the teaching and evaluation of the class through gamification and it was shown that the students learned content and were evaluated while having fun and challenging each other improving their attitude towards the study, With Gamification with Kahoot, it is demonstrated and I conclude that the Kahoot program is a very useful tool for teachers and students to learn, study, review and evaluate concepts in an entertaining way, as if it were a contest.

Keywords: #innovation #pedagogy #kahoot #gamification #Learning

Introducción

Cuando se dio la clase de higiene y seguridad se logró identificar este problema, Los alumnos se desmotivan cuando solo se les enseña en el estilo tradicional de aprendizaje; donde se les llena de contenidos teóricos y solo es el docente quien participa, es necesario que se incluyan a los estudiantes para que se motiven y se concentren de manera que logren prestar la

atención para lograr aprender, cuando un alumno no aprende la calidad académica es mala, y esto nos afecta a todos.

Se tiene que involucrar a los alumnos en su aprendizaje y crear ambientes propicios donde mediante actividades lúdicas de juegos y competencias ellos puedan despertar su espíritu de superación y de participación y de querer ganar, que ellos puedan retarse y animarse a ser los mejores; a aprender mientras se divierten y puedan cambiar de concepto que aprender es aburrido. Cuando un alumno se siente retado por sus compañeros, el alumno va a querer demostrar que es el mejor y va a participar en las competencias poniendo su máxima concentración y esfuerzo; de esta manera logramos que los alumnos den lo mejor de ellos y lograremos que el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación sea la mejor para el alumno.

Desarrollo del proyecto de innovación educativa

Ubicación del proyecto el proyecto se desarrolló en la ciudad de Danlí, departamento del Paraíso en UNAH-TEC-DANLI, en la asignatura de higiene y seguridad industrial II-952, para la carrera de ingeniería agroindustrial

Gamificación con Kahoot: Kahoot es una herramienta muy útil para los docentes y los estudiantes que sirve para aprender, estudiar, repasar y evaluar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso. La forma más común es mediante preguntas tipo quizz o examen, aunque también hay espacio para aprender contenidos mediante diapositivas. Kahoot es un programa de servicio en la web y sirve a la educación social y gamificada, es decir, que se comporta como un juego, recompensando a quienes progresan en las respuestas con una mayor puntuación en alto del ranking, esto motiva, emociona, y alegra

a los estudiantes y los anima a concentrarse y prestar atención para ser el ganador.

Características de kahoot: Lo primero que se hizo fue crear una cuenta de kahoot, y se procedió a armar dos tipos de instrumentos el primero era contenidos y el segundo evaluaciones estas se hicieron de dos tipos una individual y otra grupal, luego se hizo pruebas con los alumnos para que se fueran familiarizando con la aplicación, se les proporciono un PIN o código de acceso al juego De este modo, el celular de los alumnos se convirtió en un control remoto con el cual pueden responder a las preguntas fácilmente, mientras que en mi pantalla se muestra la pregunta y quién va ganando. Al acabar la partida, es decir, cuando se han completado todas las preguntas, sale un pódium que premia a aquellos que han conseguido la mayor puntuación, los datos de los concursantes se pueden descargar para su análisis en un archivo Excel, facilitando así el análisis de los resultados.

La enseñanza: se dio de dos maneras: la primera de manera presencial juntos en clases y la segunda de manera sincrónica en línea se hizo mediante clases magistrales en Microsoft Team, la plataforma del campus virtual Moodle y se usó la plataforma virtual interactiva kahoot para dar contenidos, también el Método estudio del Caso y videos demostrativos, Lectura didáctica.

Las evaluaciones: se hizo dos tipos de evaluaciones para poder comparar resultados, una de la manera tradicional examen presencial en la UNAH-TEC-DANLI que fue el primer parcial y usando la plataforma Kahoot; En esta plataforma se aplicó dos tipos de evaluaciones una grupal a manera de competencia y una individual. Las evaluaciones en clase sincrónica mediante la plataforma del campus virtual Moodle, y usamos Microsoft Form, con una

encuesta final para medir el nivel de motivación y aceptación de parte de los alumnos

Los resultados de la innovación: se hizo mediante el análisis, estudio y comparación de los resultados en tablas de Excel de los dos métodos el tradicional y la innovación pedagógica, al final se sacaron conclusiones de la innovación educativa pedagógica-tecnológica y como mejoro la enseñanza aprendizaje en los alumnos.

Resultados y/o hallazgos

a) Resultados tangibles o productos:

En las calificaciones no hubo mejorías significativas, el programa tiene otros beneficios, pero mejorar las calificaciones no fue uno de ellos:

- ✓ 2 (dos) contenidos con diapositivas usando Kahoot
- ✓ 1 (uno) evaluación grupal usando Kahoot
- ✓ 1 (uno) evaluación individual usando kahoot.
- ✓ 1 (uno) evaluación tradicional

b) Resultados intangibles o resultados cualitativos

Se logró mejorar en los estudiantes la motivación, concentración, e involucramiento estudiantil, se mejoró el número de estudiantes que participaron y querían aprender más de la clase, y esto ayudo a la mejora de los aprendizajes.

Resultado del Análisis de la investigación

1. Se logró **motivar** a los alumnos de la clase de higiene y seguridad industrial (67% de los alumnos se siente motivados e interesados en la clase).
2. Los alumnos aprendieron a estudiar y a ser evaluados con la plataforma lúdica

mediante la gamificación. **(87% aprendio cosas nuevas).**

3. Los alumnos se **divirtieron y participaron** en competencias académicas grupales e individuales (todos se miraban felices alegres, sonrientes, emocionados)
4. Solamente el 51% de los estudiantes experimento mejoría en las calificaciones al implementar kahoot y luego al volver al sistema tradicional de evaluación el 69% empeoro sus notas.
5. Al compara los dos tipos de evaluaciones (tradicional e interactiva) vemos que a los alumnos que les fue mal en los exámenes son los que evaluaron mal el programa, concluyendo que no fue culpa del programa sino de que ellos no estudiaron.
6. El 60% de los estudiantes afirmo que quiere ser el ganador y que mejoro su concentración.
7. Entre competencias grupales e individuales; el 55% prefieren individual frente al 45% que prefieren grupal.
8. El 75% de los alumnos recomendaría kahoot para contenidos y evaluaciones.

Conclusiones

1. Se **considera exitoso** el programa kahoot en la clase de higiene y seguridad industrial en lo referente a la **motivación y concentración**, pues un 75% de los alumnos recomendaría su uso, el 87% dice que aprendio nuevos contenidos usando el programa.
2. En lo referente a mejora de las **calificaciones**, no hubo la mejoría que se esperaba por lo tanto el programa **fracaso en mejorar las calificaciones**. Si hubo una mejoría del 51% de los alumnos con sus calificaciones y no del 80% como se

esperaba, por lo tanto, se concluye que independientemente si es con el método tradicional o interactivo **si los alumnos no estudian no hay mejoría en las calificaciones.**

3. Se **considera exitosa** la aplicación kahoot en lo referente a **Participación e involucramiento estudiantil**, pues el 100% de los estudiantes realización los contenidos y las evaluaciones de la clase, a excepción de 3 estudiantes que retiraron la asignatura.
4. Se concluye que el programa **si es exitoso motivando, favoreciendo la concentración, incluyendo a los alumnos**, el 90% de los estudiantes se involucraron y participaron hubo un cambio de actitud frente al aburrimiento y distracción.
5. Recomiendo en los exámenes colocar suficiente tiempo para que los alumnos puedan leer bien sus preguntas y escoger sus respuestas.
6. **Recomiendo:** que se use el programa para aprender contenidos con diapositivas y no para hacer exámenes pues se observó que los alumnos mejoraron a medida que repetían una y otra vez las diapositivas, entre más repetían mejor les iba, **no recomiendo el programa para notas finales pues ellos necesitan concentración y no la adrenalina de querer ganar.**
7. **Recomendación:** recomiendo el programa como una manera de distracción, de romper el hielo con los alumnos, usando el programa no faltaron las risas, la alegría, la emoción, **pero si se quiere subir las calificaciones hay que estudiar mejores maneras de poder ayudar a los alumnos a que ellos mismos estudien más y se esfuercen más.**

8. **Recomendación:** aconsejo en la configuración activar la parte de mostrar preguntas y respuestas, para darles suficiente tiempo a los estudiantes de responder.

Referencias bibliográficas

Banco Interamericano de Desarrollo, Araya, R., Arias Ortiz, E., & Botta, N. L. (2019, julio). ¿Funciona la gamificación en la educación?: Evidencia experimental de Chile. <https://publications.iadb.org/es/funciona-la-gamificacion-en-la-educacion-evidencia-experimental-de-chile>. Recuperado abril de 2022, de <https://publications.iadb.org/es/funciona-la-gamificacion-en-la-educacion-evidencia-experimental-de-chile>

Universidad de Medellín. (2015). La gamificación en la educación superior: una revisión sistemática. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 16, núm. 31, 16(31), 97–124. <https://www.redalyc.org/journal/750/75055115006/html/>

Anexos

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsac_a_unah_edu_hn/EVb9XcvvcllNiaa7rqcba5wBwtNAHMIihXqbGaEmci_eg?e=9bkIF0
(Prueba del quizz individual)

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsac_a_unah_edu_hn/EV1jjZGVKsxPjFMNVycLrUgBz665_EbYfv0bxmfSVdvJIA?e=pbV6pO
(Prueba del quizz grupal)

<https://create.kahoot.it/user-reports/live-game/56c03537-7e94-4d92-9ce0->

21fe00ca59f7/fff590de-d59b-4a1f-bf08-bd5ae96094f0/1658777367164/podium
(Kahoot pódium de ganadores examen individual)

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsaca_unah_edu_hn/EcT1vaPYm4RJgsstuykFtmoBj68EA0YPcJTbBAbr9F5W9_w?e=eQffjZ
(Prueba de usar kahoot en contenido y evaluaciones grupales)

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsaca_unah_edu_hn/ERlawk74AGBDnjwG2FASgUIB2JYE4sCDRNjUFAJZKnIEVQ?email=samia.hilsaca%40unah.edu.hn **(Prueba de usar kahoot en contenido1)**

Reunión Higiene y Seguridad-20220718_131118-Grabación de la reunión.mp4 **(Prueba de usar kahoot en contenido y evaluaciones)**

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsaca_unah_edu_hn/ERlawk74AGBDnjwG2FASgUIBZKIRmNHD3o58KrSjlsNHdg?e=biuwUY
(Prueba de usar kahoot en contenido y evaluaciones)

<https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&token=f7299a51d93d4fc98422acbf32c1f961&id=uVcFQ3x26UyuVpcX>

daiXqDCkwwF-QKNFjydQOI9Gnn5UMUdFUjFQMERRTTIDT1pFM1NVN081T0Q2Ry4u&analysis=true
(Cuestionario de satisfacción de Kahoot)

https://unahedu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/samia_hilsaca_unah_edu_hn/Ee5swPLD_BxPgg_bXGjF9ZYB6FaWYEUesClx1aOMFJbmBQ?e=jkW0J6
(prueba de usar kahoot en contenido2)

CONTENIDOS DE ANEXOS	paginas
Cuadro de calificaciones totales del campus virtual en higiene y seguridad II PAC	9
Cuadro de calificaciones 1re y 3re parcial tradicional y 2do parcial con kahoot	10
Cuadro de resultados de los 3 exámenes parciales, 1re parcial modo tradicional, 2do parcial kahoot, 3re parcial tradicional.	11
Cuadro de calificaciones comparando resultados exámenes tradicionales vs examen kahoot.	12
Encuesta a alumnos les gusto el programa kahoot	13

Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del programa kahoot.	15
Página de Kahoot mostrando los contenidos con diapositivas y los quizz de kahoot	18
1re Contenido con diapositivas de kahoot	19
1re Quizz de higiene y seguridad industrial con Kahoot (Individual y Grupal)	20
2do Contenido con diapositivas Kahoot	21
2do Quizz de higiene y seguridad industrial con Kahoot (Individual y Grupal)	23
Informe resultados de pruebas individuales y grupales de Kahoot	24
Quizz de Kahoot para la clase de higiene y seguridad industria	29
Aplicación quizz en individual y en grupal	31
Kahoot en evaluaciones individuales	34
Kahoot en evaluaciones grupales	35
Fotografía de alumnos estudiando con diapositivas	39
Fotografías de alumnos en el examen parcial con quizz de kahoot	41

Cuadro de calificaciones totales del campus virtual, Higiene y Seguridad industrial, II PAC

https://campusvirtual.unah.edu.hn/grade/report/grader/index.php?id=109009&target=cg132115&sesskey=C...

Nombre de usuario	Dirección de correo	Foro de Presentación	Asistencia	Tarea de Seguridad	Examen primer parcial	Foro de Agroquímica	Examen 2do parcial	Resumen de los vid.	Lluvia de ideas: Crit.	Trabajo Final grupal	Examen 3re parcial
ZAUL ACOSTA ZAVALA	abner.acosta@unah.hn	3.00	5.00	5.00	11.00	0.00	10.00	0.00	0.00	24.00	7.00
ALEXANDRA ACUÑA ZAVALA	nidia.acuna@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	23.00	8.00
MAHUN AGUILAR GONZALEZ	enaguitarg@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	-
MICHELE AMADOR ES	gibelly.amador@unah.hn	3.00	5.00	5.00	12.00	2.00	12.00	10.00	10.00	22.00	5.00
JOSE AMAYA ZAVALA	marmayaz@unah.hn	3.00	5.00	5.00	8.00	2.00	10.00	10.00	10.00	24.00	8.00
IAN ABEL ANDINO PERDOMO	caandirap@unah.hn	0.00	5.00	5.00	8.00	2.00	10.00	10.00	10.00	22.00	7.00
IVO ALONSO AVILES AVILA	gustavoaviles@unah.hn	0.00	5.00	5.00	13.00	0.00	8.00	10.00	10.00	23.00	8.00
ANA MICHELL BENEDECK FLORES	dalisso.benedeck@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	23.00	6.00
ANY ANAHI CARDENAS OR	sacardenas@unah.hn	0.00	5.00	5.00	12.00	2.00	13.00	10.00	10.00	23.00	10.00
ANDRI CASTELLO AVILA	ecastilloa@unah.hn	0.00	5.00	5.00	8.00	0.00	7.00	10.00	10.00	23.00	7.00
DANIEL DIAZ RUIZ	eddiazr@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	2.00	8.00	10.00	10.00	22.00	8.00
NELLY FERREPUÑO PALMA	days.ferru@unah.hn	0.00	5.00	5.00	10.00	2.00	7.00	0.00	0.00	23.00	10.00
DA DORAIDEZ FLORES ADO	karinaflores@unah.hn	3.00	5.00	5.00	12.00	2.00	12.00	10.00	10.00	23.00	8.00
ADOLFO BONAZALEZ CRUZ	adolfo.bonazalez@unah.hn	0.00	5.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	-
JHESHA GRADIZ DIAZ	joseph.gradiz@unah.hn	0.00	5.00	5.00	11.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	7.00
LEJANDRO JARQUIN BIRE	saul.jarquin@unah.hn	3.00	5.00	5.00	11.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	10.00
EDUARDO MARTINEZ BIRA	cemartinez@unah.hn	3.00	5.00	5.00	8.00	2.00	13.00	10.00	10.00	22.00	8.00
LIZANDRO MENDOZA BIR	baser.mendoza@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	2.00	7.00	10.00	10.00	24.00	6.00
BARON MONTIYA MERLO	jamontoyam@unah.hn	3.00	5.00	5.00	15.00	2.00	15.00	10.00	10.00	24.00	8.00
ANTONIO MORAZAN FLORES	angel.morazan@unah.hn	3.00	5.00	5.00	12.00	2.00	14.00	10.00	10.00	22.00	10.00
EDUARDO PAVON GARCIA	mpavong@unah.hn	3.00	5.00	5.00	11.00	2.00	9.00	10.00	10.00	23.00	10.00
NICOLE PEREZ LAGOS	silvia.perez@unah.hn	0.00	5.00	5.00	12.00	2.00	7.00	10.00	10.00	23.00	7.00
IVYANNA RODRIGUEZ	arodriguez@unah.hn	3.00	5.00	5.00	8.00	2.00	7.00	10.00	10.00	22.00	8.00
LIN PAOLA ROMERO ANZA	noydelin.romero@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	22.00	8.00
IVONNE RUBIO DOMINGUEZ	stifani.rubio@unah.hn	3.00	5.00	5.00	10.00	2.00	7.00	10.00	10.00	22.00	7.00
ANCA MARIA SANCHEZ SEVILLA	amarsanchez@unah.hn	3.00	5.00	5.00	8.00	0.00	10.00	10.00	10.00	22.00	8.00
ANCA MARIA SOSA BORJAS	jissela.sosa@unah.hn	3.00	5.00	5.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
IVY YOSELIN SOSA MEJIA	stefany.sosa@unah.hn	3.00	5.00	5.00	13.00	2.00	15.00	10.00	10.00	22.00	9.00
ANCA COBINA VALLECILLO INADO	avalecillo@unah.hn	0.00	5.00	5.00	7.00	0.00	8.00	10.00	10.00	24.00	7.00

Cuadro de calificaciones 1re y 3re parcial tradicional, 2do parcial con kahoot

Número de ID del alumno	Foro	Asistencia	Tarea	Examen primer parcial tradicional	Foro	Examen segundo parcial Kahoot	Tarea	Tarea:Lluvia de ideas	Tarea	Examen tercer parcial tradicional	Total del curso	N0. del alumnos
20202500168	3	5	5	11	0	10	0	0	24	7	65	1
20212500100	3	5	5	10	2	10	10	10	23	8	91	2
20192530019	3	5	5	10	0	7	0	0	0	-	30	3
20212530031	3	5	5	12	2	12	10	10	22	5	86	4
20222500137	3	5	5	9	2	10	10	10	24	8	86	5
20191000653	0	5	5	9	2	10	10	10	22	7	80	6
20222500079	0	5	5	13	0	8	10	10	23	8	82	7
20212520126	3	5	5	10	0	10	10	10	23	6	82	8
20212000939	0	5	5	12	2	13	10	10	23	10	90	9
20182500321	0	5	5	9	0	7	10	10	23	7	76	10
20212520046	3	5	5	10	2	9	10	10	22	8	84	11
20182530047	0	5	5	10	2	7	0	10	23	10	72	12
20212500034	3	5	5	12	2	12	10	10	23	8	90	13
20202500131	0	5	0	-	0	0	0	0	22	-	27	14
20212520080	0	5	5	11	0	8	10	10	24	7	80	15
20212520096	3	5	5	11	0	9	10	10	24	10	87	16
20212530024	3	5	5	9	2	13	10	10	22	9	89	17
20211002683	3	5	5	10	2	7	10	10	24	6	82	18
20222500028	3	5	5	15	2	15	10	10	24	8	97	19
20222500053	3	5	5	12	2	14	10	10	22	10	95	20
20192500246	3	5	5	11	2	9	10	10	23	10	88	21
20172500109	0	5	5	12	2	7	10	10	23	7	81	22
20191000077	3	5	5	9	2	7	10	10	22	8	81	23
20202500146	3	5	5	10	2	10	10	10	22	8	85	24
20191000058	3	5	5	11	2	7	10	10	22	7	82	25
20202500170	3	5	5	8	0	10	10	10	22	8	81	26
20212530087	3	5	5	-	0	0	0	0	0	-	13	27
20132502090	3	5	5	13	2	15	10	10	22	9	97	28
20202500096	0	5	5	7	0	8	10	10	24	7	76	29

Cuadro de resultados de los 3 exámenes parciales, 1re parcial modo tradicional, 2do parcial kahoot, tercer parcial tradicional

e-mail	Examen Normal primer parcial	Examen Kahoot segundo parcial	Examen tradicional	Total del curso	N. de Alumno
abner.acosta@unah.hn	11	10	7	65	1
nidia.acuna@unah.hn	10	10	8	91	2
enaguilarg@unah.hn	10	7	-	30	3
gibelly.amador@unah.hn	12	12	5	86	4
mamayaz@unah.hn	9	10	8	86	5
caandinop@unah.hn	9	10	7	80	6
gustavo.aviles@unah.hn	13	8	8	82	7
dalissa.bendeck@unah.hn	10	10	6	82	8
sacardenas@unah.hn	12	13	10	90	9
eacastilloa@unah.hn	9	7	7	76	10
eddiarz@unah.hn	10	9	8	84	11
daysi.ferrufino@unah.hn	10	7	10	72	12
karinaflores@unah.hn	12	12	8	90	13
adolfo.gonzalez@unah.hn	-	0	-	27	14
joseph.gradiz@unah.hn	11	8	7	80	15
saul.jarquin@unah.hn	11	9	10	87	16
cemartinezt@unah.hn	9	13	9	89	17
beser.mendoza@unah.hn	10	7	6	82	18
jamontoyam@unah.hn	15	15	8	97	19
angel.morazan@unah.hn	12	14	10	95	20
mpavong@unah.hn	11	9	10	88	21
silvia.perez@unah.hn	12	7	7	81	22
airodriguez@unah.hn	9	7	8	81	23
naydelin.romero@unah.hn	10	10	8	85	24
tiffani.rubio@unah.hn	11	7	7	82	25
amsanchezs@unah.hn	8	10	8	81	26
jissela.sosa@unah.hn	-	0	-	13	27
stefany.sosa@unah.hn	13	15	9	97	28
avallecillom@unah.hn	7	8	7	76	29

Cuadro de calificaciones comparando resultados exámenes tradicionales vs examen kahoot.

kahoot fracaso en cuanto a mejorar notas, solo el 51% mejoraron, 48% no mejoraron y 1% abandono; Y al pasar de kahoot a evaluaciones tradicionales los resultados fueron aun peor: 69% no mejoraron, 30% mejoro y 1% abandono.

e-mail	Examen Normal primer parcial	Examen Kahoot segundo parcial	1re y 2do parcial Resumen. mejoro: 14 no mejoro: 13 abandono:2	Examen tradicional	2do y 3re parcial Resumen. mejoro: 8 no mejoro: 18 abandono:3	Total del curso	N. de Alumno
abner.acosta@unah.hn	11	10		7		65	1
nidia.acuna@unah.hn	10	10		8		91	2
enaguilarg@unah.hn	10	7		-		30	3
gibelly.amador@unah.hn	12	12		5		86	4
mamayaz@unah.hn	9	10		8		86	5
caandinop@unah.hn	9	10		7		80	6
gustavo.aviles@unah.hn	13	8		8		82	7
dalissa.bendeck@unah.hn	10	10		6		82	8
sacardenas@unah.hn	12	13		10		90	9
eacastilloa@unah.hn	9	7		7		76	10
eddiarz@unah.hn	10	9		8		84	11
daysi.ferrufino@unah.hn	10	7		10		72	12
karinaflores@unah.hn	12	12		8		90	13
adolfo.gonzalez@unah.hn	-	0		-		27	14
joseph.gradiz@unah.hn	11	8		7		80	15
saul.jarquin@unah.hn	11	9		10		87	16
cemartinez@unah.hn	9	13		9		89	17
baser.mendoza@unah.hn	10	7		6		82	18
jamontoyam@unah.hn	15	15		8		97	19
angel.morazan@unah.hn	12	14		10		95	20
mpavong@unah.hn	11	9		10		88	21
silvia.perez@unah.hn	12	7		7		81	22
airodriguez@unah.hn	9	7		8		81	23
naydelin.romero@unah.hn	10	10		8		85	24
tiffani.rubio@unah.hn	11	7		7		82	25
amsanchezs@unah.hn	8	10		8		81	26
jissela.sosa@unah.hn	-	0		-		13	27
stefany.sosa@unah.hn	13	15		9		97	28
avallecillom@unah.hn	7	8		7		76	29
	13	No mejoro			18	No mejoro	
	14	mejoro			8	mejoro	
	2	abandono			3	abandono	
	29	Total Estudiantes			29	Total Estudiantes	

Encuesta a alumnos les gusto el programa kahoot

Forms Le gusto el programa kahoot para realizar evaluaciones Guardado Más opciones de configuración de formulario

Vista previa Tema Recopilar respuestas

Preguntas Respuestas 33

Le gusto el programa kahoot para realizar evaluaciones

hace unos minutos realizamos un examen de higiene y seguridad utilizando el programa kahoot, este cuestionario es anónimo, por favor responda con libertad y sinceridad que tal le pareció el programa

1. Que tan divertido fue el examen

- Demasiado divertido
- muy divertido
- mas o menos divertido
- algo divertido
- no fue divertido

Forms Le gusto el programa kahoot para realizar evaluaciones Guardado ?

Vista previa Tema Recopilar respuestas

Preguntas Respuestas 33

2. Aprendiste algo nuevo?

- si
- no

3. Recomendarías Jugar con Kahoot (contenidos y evaluaciones)

- si
- no

4. Como te sientes despues de realizar el examen

- Positivo
- Neutral
- Negativo

Forms Le gusto el programa kahoot para realizar evaluaciones - Guardado

Vista previa Tema Recopilar respuestas

Preguntas Respuestas 33

5. Te sientes motivado después de usar el programa para seguir estudiando mas y ser el ganador

Si

no

6. Que te gusto mas?

Las competencias grupales (grupo océano, grupo fuego, grupo sol) hacerlo en grupo

Hacer el examen individual hacerlo sola (o)

7. Como se siente despues de jugar en Kahoot

motivado

desmotivado

Forms Le gusto el programa kahoot para realizar evaluaciones - Guardado

Vista previa Tema Recopilar respuestas

Preguntas Respuestas 33

8. El programa Kahoot le ha ayudado a mejorar su concentración?

si

No

9. El programa Kahoot le ha ayudado a mejorar sus calificaciones

Si

No

10. te haz interesado mas en los contenidos de la clase de Higiene y Seguridad después de usar Kahoot

Si

No

Resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del programa kahoot.

87% de los alumnos afirma que **aprendió cosas nuevas**, El 39% opina que el programa es mas o menos divertido, 24% que el programa es muy divertido.

75% de los alumnos recomendaría usar Kahoot.

El 67% de los estudiantes se siente motivado después de usar el programa, el 54% prefiere quizz individuales y 54% los prefiere grupales.

Página de Kahoot mostrando los 2 contenidos con diapositivas y los quizz

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre **Biblioteca** Informes Grupos Marketplace

Actualizar Crear

Nota: Algunos kahoots se han movido al espacio de trabajo compartido de tu equipo. [Más información](#) Descartar

Reciente Borradores Favoritos Compartido conmigo Buscar

samiahilsaca	Actualizado hace 6 días • 4 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 6 días • 4 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 7 días • 6 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 2 meses • 5 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 2 meses • 6 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 2 meses • 15 jugadas	Asignar	Empezar		
samiahilsaca	Actualizado hace 2 meses • 4 jugadas	Asignar	Empezar		

Mis carpetas +

Kahoot! AccessPass

- Samia Hilsaca A... Ver perfil
- Cambiar idioma
- Facturación
- Configuración del perfil
- Actualizar
- Recursos
- Cerrar sesión

Primer Contenido con diapositivas de kahoot

← → ↻ 🏠 🔒 <https://create.kahoot.it/details/1e359dcf-c569-4c30-a081-78080891f21e> 🔊 🔍 ⭐ 🗑️ | ⚙️ 📄 📁 ⬇️ 👤 ⋮

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#) ✕

K!Standard 🏠 Inicio 🔄 Descubre 📖 Biblioteca 📊 Informes 👥 Grupos 🛒 Marketplace [+ Actualizar](#) [Crear](#) 👤 🔔

Duplicado de Enseña con diapositivas

4 Jugadas - 21 jugadores ✎ ☆ ⋮

[Empezar](#) [Asignar](#) [Practicar](#)

¡Deja que esta plantilla de kahoot inspire tu propio quiz con diapositivas!

👤 Un kahoot privado

👤 samiahilsaca Actualizado hace 6 días

Preguntas (11)

1 - Diapositiva
Las buenas prácticas agrícolas (GAP) en Ingles.

2 - Diapositiva
Las buenas prácticas agrícolas GAP

3 - Diapositiva
Las buenas prácticas agrícolas

4 - Diapositiva
5 áreas clave de enfoque para las GAPs:

5 - Diapositiva
1. Agua (¿cuáles son sus fuentes y cómo se utiliza el agua?)

6 - Diapositiva
2. Estiércol / Composta- ¿cuál es la fuente y cómo se utiliza / almacena?

7 - Diapositiva
3. Agroquímicos - utilizar únicamente productos registrados para su uso en determinados cultivos.

8 - Diapositiva
3. Uso de la tierra (Superficie de cultivo y tierras adyacentes)

[Mostrar respuestas](#)

Primer Quizz de higiene y seguridad industrial con Kahoot (individual y grupal)

← → ↻ 🏠 🔒 <https://create.kahoot.it/details/dd2b972a-6e2e-4fd1-aa38-6492a51e4092> 🔊 🔍 ⭐ ⚙️ | ⌘ 📄 ⬇️ 👤 ⋮

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#) ✕

K!Standard 🏠 Inicio 📄 Descubre 📖 Biblioteca 📊 Informes 👤 Grupos 📦 Marketplace ➕ Actualizar Crear 👤 🔔

Duplicado de Kahoot! for formative assessment

4 Jugadas · 4 jugadores ✎ ☆ ⋮

Empezar Asignar Practicar

Let this kahoot inspire your own quiz for formative assessment.

Un kahoot privado

 samiahlsaca
Actualizado hace 6 días

Preguntas (15)

1 - Quiz
Higiene Laboral: son las condiciones ambientales del trabajo que garantizan la salud, física y mental del empleado?

2 - Quiz
Selecciona todas las respuestas correctas: que situaciones de peligro hay en la imagen

3 - Quiz
Selecciona todas las respuestas correctas, que situaciones de peligro mira en la imagen

4 - Verdadero o falso
Color amarillo significa: Advertencia

5 - Verdadero o falso
Rojo significa: Obligacion

6 - Verdadero o falso
Rojo significa: Prohibicion

7 - Quiz
Conjunto de Normas y Procedimientos que pretenden proteger la integridad física y mental del trabajador

8 - Quiz
Selecciona todas las correctas: Son condiciones medio ambientales en el trabajo

Mostrar respuestas

 240 s

 240 s

 240 s

 Triangular Amarilla simbolo 240 s

 Triangular Amarilla simbolo 120 s

 Triangular Amarilla simbolo 240 s

 NORMAS 240 s

 240 s

Segundo Contenido con diapositivas Kahoot

← → ↻ 🏠 🔒 <https://create.kahoot.it/details/2c500bb5-62e6-4e99-bf04-62d4127ec57a> 🔊 🔍 ⭐ ⚙️ | ⭐ 📄 ⬇️ 👤 ⋮

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard 🏠 Inicio @ Descubre ☰ Biblioteca 📊 Informes 👥 Grupos 📦 Marketplace

★ Actualizar [Crear](#) 👤 🔔

Plantilla creada por una profesora de educación superior

6 jugadas - 52 jugadores

[Empezar](#) [Asignar](#) [Practicar](#)

Inspírate con esta plantilla creada por la profesora de [#Universidad](#), Niki Bray, sobre [#kinesiotología](#) y referen...[VER MÁS](#)

🌐 Un kahoot público

👤 samiahilsaca
Actualizado hace 7 días

Preguntas (12)

1 - Diapositiva

Números de emergencia

2 - Diapositiva

Normas basicas que protegen contra accidentes

3 - Diapositiva

sentido comun

4 - Diapositiva

Riesgo en el trabajo

5 - Diapositiva

Seguridad en el trabajo

6 - Diapositiva

Peligro

7 - Diapositiva

Accidente

8 - Diapositiva

Enfermedades del trabajo

Mostrar respuestas

Segundo Quizz con Kahoot (individual y grupal)

← → ↻ 🏠 🔒 <https://create.kahoot.it/details/549e3314-8b97-4f50-b1b2-b2f2511fcc7f> 🔍 ⭐ ⚙️ | ⭐ 📄 ⬇️ 👤 ⋮

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#) ✕

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear 👤 🔔

Preguntas (5) [Mostrar respuestas](#)

1 - Quiz 60 s
¿Cual es el numero de emergencia para llamar a transito?

2 - Verdadero o falso 60 s
¿Un accidente, Es un acontecimiento no deseado,que bajo circunstancias diferentes, podriahaber resultado en lesiones ?

3 - Quiz 60 s
¿cuales son las estrategias que abordan los riesgos o amenazas, selecciona las correctas?

4 - Verdadero o falso 60 s
¿Lesión: Es la perdida de la integridad fisica y/o mental del individuo?

5 - Quiz 60 s
Los agroquimicos se dividen en:

Duplicado de Higiene y Seguridad industrial
15 jugadas · 111 jugadores ✎ ⭐ ⋮
[Empezar](#) [Asignar](#) Practicar
El siguiente Quizz es una prueba para que practiquemos la herramienta
🔒 Un kahoot público
👤 samiahilsaca
Actualizado hace 2 meses

Informe resultados de pruebas individuales y grupales de Kahoot

Several teachers in your school using Kahoot!? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

<input type="checkbox"/>	Duplicado de Enseña con diapositivas	Terminado	20 sept 2022	En vivo	6	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Enseña con diapositivas	Terminado	20 sept 2022	En vivo	8	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Enseña con diapositivas	Terminado	20 sept 2022	En vivo	6	⋮
<input type="checkbox"/>	Plantilla creada por una profesora de educación superior	Terminado	19 sept 2022	En vivo	20	⋮
<input type="checkbox"/>	Plantilla creada por una profesora de educación superior	Terminado	19 sept 2022	En vivo	13	⋮
<input type="checkbox"/>	Plantilla creada por una profesora de educación superior	Terminado	19 sept 2022	En vivo	7	⋮
<input type="checkbox"/>	Kahoot! for formative assessment		25 jul 2022	En vivo	1	⋮
<input type="checkbox"/>	Kahoot! for formative assessment		25 jul 2022	En vivo	27	⋮
<input type="checkbox"/>	Kahoot! for formative assessment		25 jul 2022	En vivo	27	⋮
<input type="checkbox"/>	Kahoot! for formative assessment	Terminado	24 jul 2022	En vivo	1	⋮
<input type="checkbox"/>	Kahoot! for formative assessment	Terminado	24 jul 2022	En vivo	1	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	19 jul 2022	En vivo	16	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	19 jul 2022	En vivo	16	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	10	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	5	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	5	⋮

<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	5	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	5	⋮
<input type="checkbox"/>	Enseña con diapositivas	Terminado	18 jul 2022	En vivo	1	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial	Terminado	12 jul 2022	En vivo	3	⋮
<input type="checkbox"/>	Higiene y Seguridad industrial		12 jul 2022	En vivo	10	⋮
<input type="checkbox"/>	Plantilla creada por una profesora de educación superior		12 jul 2022	En vivo	10	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial	Terminado	12 jul 2022	En vivo	9	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial		12 jul 2022	En vivo	2	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial		12 jul 2022	En vivo	2	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial		11 jul 2022	En vivo	17	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial	Terminado	11 jul 2022	En vivo	18	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial	Terminado	11 jul 2022	En vivo	18	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial		11 jul 2022	En vivo	18	⋮
<input type="checkbox"/>	Duplicado de Higiene y Seguridad industrial		11 jul 2022	En vivo	18	⋮
<input type="checkbox"/>	Higiene y Seguridad industrial	Terminado	11 jul 2022	En vivo	1	⋮
<input type="checkbox"/>	Higiene y Seguridad industrial	Terminado	11 jul 2022	En vivo	1	⋮

En la imagen se ve el reporte de los informes de cada alumno o jugador y su puntaje en respuestas correctas.

Several teachers in your school using Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Informe

Higiene y Seguridad industrial

Opciones de informe

En vivo

11 jul 2022, 13:22

Presentado por samiahilsaca

Resumen Jugadores (18) Preguntas (5) Opiniones

Todos los (18) Necesito ayuda (1) No terminaron: (2)

Nombre	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
Maria Jose A.	1	100 %	—	7 762
Edward C.A	2	100 %	—	7 721
Nidia AM	3	80 %	—	6 355
Carlos Edgardo	4	80 %	—	5 970
Stefany Y. S.	5	60 %	—	5 370
Joseph diaz	6	80 %	—	5 335
DalissaBF	7	60 %	—	5 086
Stephany A. C.	8	60 %	—	4 882
Gibelly Rosales	9	40 %	—	4 476

El 59% jugo bien, 15 preguntas 17 minutos, 27 jugadores

The screenshot shows the Kahoot! user reports interface. At the top, it says "Kahoot! for formative assessment". The main content area is divided into several sections:

- Summary:** A large green circle indicates "59% correcto". Below it, the text says "¡Bien jugado!" and "Juega de nuevo y deja que el mismo grupo mejore su puntuación o mira si los nuevos jugadores pueden superar este resultado." There is a "Jugar de nuevo" button.
- Statistics:** A table shows: Jugadores: 27, Preguntas: 15, Tiempo: 17 min.
- Podio:** A section with a "Ver podio" button and a "Compartir podio" button. Below it, a tip says "Consejo útil: Aumenta la motivación de los jugadores compartiendo el podio."
- Questions:** A section titled "Preguntas difíciles (4)" shows a question: "8 - Quiz: Selecciona todas las correctas: Son condiciones medio ambientales en el trabajo". It indicates "19% correcto" and "Prom. 19.66 sec". There is a "Crear" button and a link "Ver todas (4)".
- Help and Completion:** Two empty boxes labeled "Necesito ayuda (0)" and "No se terminó (0)".

Pódium de ganadores prueba individual

The screenshot shows the Kahoot! podium for an individual test. The background is purple with confetti. The podium has three positions:

- 1st Place:** Stefany Sosa, 21415 points, 12 de 15.
- 2nd Place:** Ángel M F, 21011 points, 12 de 15.
- 3rd Place:** Carlos, 19637 points, 11 de 15.

At the bottom right, there is a notification: "24 of 24 - Clipboard Item not Collected: Delete items to increase available space".

El 60% jugo bien, 5 preguntas 3 minutos, 18 jugadores

Several teachers in your school using Kahoot! Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K! Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Informe

Opciones de informe

Duplicado de Higiene y Seguridad industrial

En vivo

11 jul 2022, 13:22

Presentado por samiahilsaca

Resumen Jugadores (18) Preguntas (5) Opiniones

¡Bien jugado!

60% correcto

Juega de nuevo y deja que el mismo grupo mejore su puntuación o mira si los nuevos jugadores pueden superar este resultado.

[Jugar de nuevo](#)

Jugadores	18
Preguntas	5
Tiempo	3 min

[Ver podio](#)

[Compartir podio](#)

Consejo útil: Aumenta la motivación de los jugadores compartiendo el podio.

Preguntas difíciles (0)	Necesito ayuda (1)	No se terminó (2)
¡Excelente! Nadie encontró ninguna pregunta demasiado difícil.	Ángel M F 20%	Beser mendoza 1 Karina Flores 1

Programa Kahoot iniciando sesión

¡Aumenta la participación con contenido premium en Kahoot!+ AccessPass, ahora disponible en español! [Explorar contenido](#)

Kahoot! Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Compartir Crear

Samia Hilsaca Abudalle samiahilsaca

Plan: Actualizar

Mis intereses(8) Mostrar

Perfil verificado

¡Solicita tu perfil verificado hoy mismo!

[Ir a la app](#)

Kahoots asignados

¡Presenta un kahoot!

¡Más jugadores, más divertido! Invita a 2 o más

1 2 3

[Jugar demostración](#) [Crear kahoot](#) [Presentar kahoot](#)

Cursos

Higiene y Seguridad Industrial

1 kahoots

Creado por samiahilsaca el 9 de julio de 2022

[Ver todos \(1\)](#)

Mis kahoots

Plantilla creada por una profesor... samiahilsaca 0 jugadas

15 Preguntas

Kahoot! for formative... samiahilsaca 0 jugadas

11 Preguntas

[Ver todos \(2\)](#)

Kahoot!+ AccessPass

Access premium content for learning, entertainment & engagement

[Get started now](#)

23°C Nublado

12:04 11/7/2022

Quizz de Kahoot para la clase de higiene y seguridad industrial

1 Quiz
¿Cual es el numero...

2 Verdadero o falso
Incidente

¿Cual es el numero de emergencia para llamar a transito?

Selecciona al menos una respuesta correcta por pregunta

Quitar

+195 +198 +113 +222

Tipo de pregunta: Quiz
Limite de tiempo: 20 segundos
Puntos: Estándar
Opciones de respuesta: Selección simple
Revelación gradual

Eliminar Duplicar

23°C Nublado

1 Quiz
¿Cual es el numero...

2 Verdadero o falso
¿Un accidente, Es u...

Se ha excedido el límite de caracteres

¿Un accidente, Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias ligeramente diferentes, podría haber resultado en lesiones ?

Quitar

Verdadero Falso

Tipo de pregunta: Verdadero o falso
Limite de tiempo: 20 segundos
Puntos: Estándar
Revelación gradual: Original, 3x3, 5x5, 8x8

Eliminar Duplicar

23°C Nublado

Aplicación quizz en individual y en grupal

Vista de mi pantalla antes de la corrección de mostrar preguntas y respuestas

Pódium de resultados Quizz individual

The screenshot shows a Kahoot! quiz results podium for the quiz 'Duplicado de Higiene y Seguridad industrial'. The podium is purple and features three winners:

- 1st Place:** Carlos Edgardo with a score of 4525 (3 de 5).
- 2nd Place:** Maria Jose A. with a score of 4225 (3 de 5).
- 3rd Place:** DalissaBF with a score of 3762 (3 de 5).

Additional details: A 'Siguinte' button is in the top right. A '3' is displayed in a dark box on the right. A Windows taskbar at the bottom shows the time as 12:07 and a weather widget for 26°C Nublado. A Zoom meeting window titled 'Reunión Higiene y Seg...' is visible in the bottom right corner.

The screenshot shows a Kahoot! quiz question: 'Los agroquimicos se dividen en:'. The question is displayed in a white box at the top. Below it are four colored boxes representing different types of agrochemicals:

- Red box: ▲ 11
- Blue box: ◆ 11 ✓
- Yellow box: ● 2
- Green box: ■ 5 ✓

A 'Mostrar contenido' button is located below the colored boxes. At the bottom, there are four answer options in colored boxes:

- Colorantes (Red box) with a white 'X' icon.
- Fertilizantes (Blue box) with a white checkmark icon.
- Preservantes (Yellow box) with a white 'X' icon.
- Plagicidas (Green box) with a white checkmark icon.

Additional details: A 'Siguinte' button is in the top right. A '1/5' indicator is in the bottom left. The Kahoot! logo and game PIN 'kahoot.it PIN de juego: 375446' are in the bottom right. A Windows taskbar at the bottom shows the time as 13:20 on 11/7/2022 and a weather widget for 26°C Nublado.

Kahoot en evaluaciones individuales

Presentando... Ceder el control Detener la prese...

Únete en www.kahoot.it o con la app de Kahoot!

PIN de juego: **358 7466**

Kahoot!

Empieza en **15**

Gibelly Rosales María Jose A. Ángel M F Carlos Edgardo

26°C Nublado 13:22 11/7/2022

diseño de plantas y x K! Kahoot! x K! Biblioteca - Kahoot! x K! Resultados - Kahoot! x WhatsApp x Unirse a la convers: x

https://play.kahoot.it/v2/gameover?quizId=549e3314-8b97-4f50-b1b2-b2f2511fcc7f

Siguiente

3

Duplicado de Higiene y Seguridad industrial

Edward C.A. 7721 5 de 5

María Jose A. 7762 5 de 5

Nidia AM 6355 4 de 5

Reunión Higiene y Seg... 18:56

La llamada está en curso. Haz clic aquí para volver a la pantalla de llamadas.

26°C Nublado 13:25 11/7/2022

Kahoot en evaluaciones grupales

Únete en www.kahoot.it o con la app de Kahoot!

PIN de juego:
843 2302

0 3 +

Kahoot!
★Modo equipo★

Equipo Fuego

Equipo Océano

Equipo Sol

Añadir equi...

Empezar

Esperando a los jugadores...

Reunión Higiene y Seg... 23:07

La llamada está en curso. Haz clic aquí para volver a la pantalla de llamadas.

26°C Nublado

ESP USIA

13:30 11/7/2022

PIN o contraseña para juegos de evaluaciones grupales

Únete en www.kahoot.it o con la app de Kahoot!

PIN de juego:
843 2302

17 3 +

Kahoot!
★Modo equipo★

Empieza en 1

Naydelin R.C
Beser mendoza
Nidia AM
Edward C.A
ManuelPavon
Gibelly

Stephany A. C.
Esdras D Díaz
Karina
Carlos Edgardo
Ángel M F

Elvin A. G.
DalissaMB
Stefany Yoselin
Cristhian A. P
María Jose A.
Joseph díaz

Reunión Higiene y Seg... 24:04

La llamada está en curso. Haz clic aquí para volver a la pantalla de llamadas.

26°C Nublado

ESP USIA

13:30 11/7/2022

https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=549e3314-8b97-4f50-b1b2-b2f2511fc7f

Marcador 5

Equipo Océano Karina, Esdras D Diaz, Ángel M F, Carlos Edgardo, Stephany A. C.	1741
Equipo Sol Cristhian A. P, Elvin A. G., Joseph diaz, María Jose A., Stefany Yoselin, DalissaMB	1720
Equipo Fuego Edward C.A, Naydelin R.C, Gibelly, ManuelPavon, Nidia AM, Beser mendoza	1711

3/5 **kahoot.it** PIN de juego: **8432302**

26°C Nublado

Reunión Higiene y Seg... 26:08

La llamada está en curso. Haz clic aquí para volver a la pantalla de llamadas.

ESP USIA 13:33 11/7/2022

diseño de plan x K! Kahoot! x K! Duplicado de l x K! Kahoot! x K! Kahoot! x WhatsApp x Unirse a la con x +

https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=549e3314-8b97-4f50-b1b2-b2f2511fc7f

Marcador 2

Equipo Fuego Naydelin R.C, ManuelPavon, Beser mendoza, Edward C.A, Gibelly, Nidia AM	6049
Equipo Océano Stephany A. C., Carlos Edgardo, Esdras D Díaz, Ángel M F, Karina	5951
Equipo Sol Elvin A. G., María Jose A., DalissaMB, Cristhian A. P, Joseph diaz, Stefany Yoselin	5711

4/5 **kahoot.it** PIN de juego: **8432302**

26°C Nublado

Reunión Higiene y Seg... 26:47

La llamada está en curso. Haz clic aquí para volver a la pantalla de llamadas.

ESP USIA 13:33 11/7/2022

Se ve mejoría en la adaptabilidad del juego, los alumnos iban ganando confianza con el programa

The screenshot shows the Kahoot! interface for a game titled "Duplicado de Higiene y Seguridad industrial". The game is in "En vivo" (Live) status, dated July 11, 2022, at 13:29, presented by samiahilsaca. The summary page displays a score of 87% correct, 17 players, 5 questions, and a duration of 4 minutes. A "Ver podio" (View podium) button is visible. Below the summary, there are three categories: "Preguntas difíciles (0)", "Necesito ayuda (0)", and "No se terminó (1)". The "No se terminó" category lists a player named Elvin A. G. with a score of 1. The interface includes navigation tabs like "Inicio", "Descubre", "Biblioteca", "Informes", "Grupos", and "Marketplace".

The screenshot shows the Kahoot! podium screen for the same game. The podium features three teams: Team Sunshine (2nd place, 7295 points), Team Fire (1st place, 7792 points), and Team Ocean (3rd place, 6981 points). The background is purple with confetti. A "Nota" (Note) at the top states: "Algunos informes se han movido al espacio de trabajo compartido de tu equipo. Más información" (Some reports have moved to your team's shared workspace. More information). A "Descartar" (Dismiss) button is also present. The interface includes navigation icons on the left and a system tray at the bottom.

Los alumnos iban mejorando calificaciones a medida que se les daba más intentos para seguir respondiendo su examen

Several teachers in your school using Kahoot! Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Nombre	Equipo	Intentos	Calificación	Puntaje
Karina	Team Ocean	1	100 %	8 425
ManuelPavon	Team Fire	2	100 %	8 328
Joseph diaz	Team Sunshine	3	100 %	8 302
Gibelly	Team Fire	4	100 %	8 001
Stephany A. C.	Team Ocean	5	100 %	7 920
Maria Jose A.	Team Sunshine	6	100 %	7 897
Beser mendoza	Team Fire	7	100 %	7 736
Naydelin R.C	Team Fire	8	100 %	7 608
Edward C.A	Team Fire	9	80 %	7 590
Nidia AM	Team Fire	10	80 %	7 491
Cristhian A. P	Team Sunshine	11	80 %	7 477
Ángel M F	Team Ocean	12	80 %	7 158
DalissaMB	Team Sunshine	13	80 %	6 892

26°C Nublado 11/7/2022 13:41

Several teachers in your school using Kahoot! Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Nombre	Equipo	Intentos	Calificación	Puntaje
Karina	Team Ocean	1	100 %	8 425
ManuelPavon	Team Fire	2	100 %	8 328
Joseph diaz	Team Sunshine	3	100 %	8 302
Gibelly	Team Fire	4	100 %	8 001
Stephany A. C.	Team Ocean	5	100 %	7 920
Maria Jose A.	Team Sunshine	6	100 %	7 897
Beser mendoza	Team Fire	7	100 %	7 736
Naydelin R.C	Team Fire	8	100 %	7 608
Edward C.A	Team Fire	9	80 %	7 590
Nidia AM	Team Fire	10	80 %	7 491
Cristhian A. P	Team Sunshine	11	80 %	7 477
Ángel M F	Team Ocean	12	80 %	7 158
DalissaMB	Team Sunshine	13	80 %	6 892

26°C Nublado 11/7/2022 13:41

Several teachers in your school using Kahoot! Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Nota: Algunos informes se han movido al espacio de trabajo compartido de tu equipo. [Más información](#) Descartar

Informe Duplicado de Higiene y Seguridad industrial

Opciones de informe En vivo 11 de julio de 2022, 13:29 Presentado por samiahilsaca

Resumen **Jugadores (17)** Preguntas (5) Opiniones

Todos los (17) No terminaron: (1) **Equipos (3)** Buscar

Nombre del equipo	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
Team Fire	1	93 %	—	7 792
Team Sunshine	2	83 %	1	7 295
Team Ocean	3	84 %	—	6 981

26°C Nublado 11/7/2022 13:43

Team Fire 1 de 3

93 % correcto

Clasificación 1 de 3 Sin respuesta 0

Puntuación final 7 792

Nombre	Nombre del equipo	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
ManuelPavon	Team Fire	2	100 %	—	8 328
Gibelly	Team Fire	4	100 %	—	8 001
Beser mendoza	Team Fire	7	100 %	—	7 736
Naydelin R.C	Team Fire	8	100 %	—	7 608
Edward C.A	Team Fire	9	80 %	—	7 590
Nidia AM	Team Fire	10	80 %	—	7 491

26°C Nublado 11/7/2022 13:43

Several teachers in your school using Kahoot? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

Team Sunshine 2 de 3

83 % correcto

Clasificación: 2 de 3 Sin respuesta: 1

Puntuación final: 7 295

Nombre	Nombre del equipo	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
Joseph diaz	Team Sunshine	3	100 %	—	8 302
Maria Jose A.	Team Sunshine	6	100 %	—	7 897
Cristhian A. P	Team Sunshine	11	80 %	—	7 477
DalissaMB	Team Sunshine	13	80 %	—	6 892
Stefany Yoselin	Team Sunshine	14	80 %	—	6 639
Elvin A. G.	Team Sunshine	16	60 %	1	5 013

26°C Nublado 13:44 11/7/2022

Several teachers in your school using Kahoot? Connect and empower them with Kahoot! EDU! [Learn more!](#)

Team Ocean 3 de 3

84 % correcto

Clasificación: 3 de 3 Sin respuesta: 0

Puntuación final: 6 981

Nombre	Nombre del equipo	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final
Karina	Team Ocean	1	100 %	—	8 425
Stephany A. C.	Team Ocean	5	100 %	—	7 920
Ángel M F	Team Ocean	12	80 %	—	7 158
Carlos Edgardo	Team Ocean	15	80 %	—	6 606
Esdras D Diaz	Team Ocean	17	60 %	—	4 798

26°C Nublado 13:44 11/7/2022

Pruebas individuales

The screenshot shows a Kahoot! quiz interface for 'Duplicado de Higiene y Seguridad industrial'. The quiz is on slide 2. Three participants are shown on a podium:

Participant	Score	Progress
Joseph Díaz	8735	5 de 5
Cristhian A.P.	8742	5 de 5
Saúl Jarquín	7674	4 de 5

The interface includes a 'Siguinte' button, a '2' indicator, and a Zoom meeting window titled 'Reunión Higiene y Seguridad'.

Pruebas grupales

The screenshot shows a Kahoot! quiz interface for 'Higiene y Seguridad industrial'. The quiz is on slide 4. Three teams are shown on a podium:

Team	Score
Equipo Fuego	6337
Equipo Océano	7926
Equipo Sol	6151

The interface includes a 'Siguinte' button, a '4' indicator, and a Zoom meeting window titled 'Reunión Higiene y Seg...'.

Crear kahoot - Kahoot! | (2) WhatsApp | Unirse a la conversación | Informes - Kahoot!

https://create.kahoot.it/user-reports/live-game/522e90ba-3da0-4c8b-989b-8a2daa3bd91/fff590de-d59b-4a1f-bf08...

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Higiene y Seguridad industrial

En vivo 12 de julio de 2022, 13:42 Presentado por samiahisaca

Resumen Jugadores (10) Preguntas (5) Opiniones

¡Bien jugado!

78% correcto

Juega de nuevo y deja que el mismo grupo mejore su puntuación o mira si los nuevos jugadores pueden superar este resultado.

[Jugar de nuevo](#)

Jugadores 10

Preguntas 5

Tiempo 6 min

[Ver podio](#)

[Compartir podio](#)

Consejo útil: Aumenta la motivación de los jugadores compartiendo el podio.

Preguntas difíciles (0)

¡Excelente! Nadie encontró ninguna pregunta demasiado difícil.

Necesito ayuda (1)

Andrea R 20%

No se terminó (0)

¡Excelente! Todos terminaron

28°C Rain off and on 14:35 12/7/2022

Crear kahoot - Kahoot! | WhatsApp | Unirse a la conversación | Informes - Kahoot! | Recordings - OneDrive

https://create.kahoot.it/user-reports/live-game/522e90ba-3da0-4c8b-989b-8a2daa3bd91/fff590de-d59b-4a1f-bf08...

K!Standard Inicio Descubre Biblioteca Informes Grupos Marketplace Actualizar Crear

Resumen Jugadores (10) Preguntas (5) Opiniones

Todos los (10)		Necesito ayuda (1)	Equipos (3)			
Nombre	Nombre del equipo	Clasificación	Respuestas correctas	Sin respuesta	Puntuación final	
Joseph Diaz	Team Fire	1	100%	—	8 612	
Cristhian A.P	Team Ocean	2	100%	—	8 588	
Saúl Jarquin	Team Ocean	3	100%	—	8 552	
Esdras D Diaz	Team Sunshine	4	100%	—	8 548	
Daysi Ferrufino	Team Sunshine	5	80%	—	6 933	
Abner	Team Ocean	6	80%	—	6 635	
Angelica	Team Sunshine	7	80%	—	6 504	
Aaron Montoya	Team Fire	8	60%	—	5 942	
Tiffani	Team Fire	9	60%	—	4 456	
Andrea R	Team Sunshine	10	20%	—	2 618	

29°C Parc. soleado 14:50 12/7/2022

Crear kahoot - Kahoot! x PIN de juego: 3640954 - Es: x WhatsApp x +

https://create.kahoot.it/creator/ee3fa9d9-7cf6-4767-a894-c42f31f091cc

K!Standard Enseña con diapos... Configuración Actualizar Temas Vista previa Salir Guardar

1 Diapositiva Las buenas prác... Texto

2 Diapositiva Las buenas prác... Las buenas prác...

3 Diapositiva Las buenas prác... 1.Comprensión ...

4 Diapositiva 5 áreas clave de... Agua

5 Diapositiva

Añadir pregunta Añadir diapositiva

Las buenas prácticas agrícolas (GAP) en Ingles.

Quitar

Escribir texto

Temas

Tus temas +

Gratis

- Standard
- Pride
- Support Ukraine
- Spring
- Summer
- Winter

Professional +

26°C Nublado

12:50 18/7/2022

Crear kahoot - Kahoot! x PIN de juego: 3640954 - Es: x WhatsApp x +

https://create.kahoot.it/creator/ee3fa9d9-7cf6-4767-a894-c42f31f091cc

K!Standard Enseña con diapos... Configuración Actualizar Temas Vista previa Salir Guardar

1 Diapositiva Las buenas prác... Texto

2 Diapositiva Las buenas prác... Las buenas prác...

3 Diapositiva Las buenas prác... 1.Comprensión ...

4 Diapositiva 5 áreas clave de... Agua

5 Diapositiva

Añadir pregunta Añadir diapositiva

Las buenas prácticas agrícolasGAP

Quitar

Las buenas prácticas agrícolas consisten en comprender los **riesgos potenciales de inocuidad alimentaria** asociados con su operación y las prácticas los agricultores deben adoptar para minimizar el **riesgo de contaminar los alimentos** que producen.

Tipo de pregunta Diapositiva

Color de fondo Gris claro

Aplicar color a todas las diapositivas

Diseño de diapositivas

Multimedia

- Clásico
- Título grande
- Título y texto
- Viñetas

Eliminar Duplicar

26°C Nublado

12:51 18/7/2022

Fotografía de alumnos estudiando con diapositivas

Pines para evaluaciones y contenidos con kahoot

Fotografías de alumnos en el examen parcial con quizz de kahoot

